

TA'RBIYA RESURLARIDAN FOYDALANISHNING AXBOROT
MAYDONINI KENGAYTIRISHDA AXBOROT TA'LIM
PORTALLARINING AHAMIYATI

Muxamadiyeva Feruza Ishnazarovna

Nizomiy nomidagi TDPU informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrası

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunda dolzarb masalaga aylangan ta'lim-tarbiya resurslarini yaratish va undan foydalanish usullarini ishlab chiqish, undan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Ushbu maqsadga erishish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanilgan

Kalit so'zlar. Ijtimoiy tarmoqlar, internet, ta'lim-tarbiya, uzluksiz ta'lim, tarbiya resurslari, innovatsion texnologiyalar.

Abstract. This article focuses on the development and use of educational resources, which have become a topical issue today. Social networks have been used to achieve this goal

Keywords. Social networks, internet, education, continuing education, educational resources, innovative technologies.

Аннотация. Данная статья посвящена разработке и использованию образовательных ресурсов, которые стали актуальным вопросом на сегодняшний день. Для достижения этой цели использовались социальные сети.

Ключевые слова. Социальные сети, интернет, образование, дополнительное образование, образовательные ресурсы, инновационные технологии.

XXI asr axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) jadal taraqqiyoti, ularning davlat va jamiyat hayotining barcha sohalariga izchil ravishda kirib kelishi bilan xarakterlanmoqda. Ta'lim jabhasi ham bundan mustasno emas.

Internet texnologiyalarining faol qo'llanilishi uzluksiz ta'lim tamoyilini yanada to'laroq amalga oshirish, o'quv jarayoni samaradorligini yuksaltirish, uni dinamik va interaktiv ko'rinishga keltirish imkonini bergani barobarida pedagoglar oldida yangidan yangi talablar qo'ymoqda. Jumladan, zamonaviy pedagog faoliyatining muhim komponenti shaxsiy, kasbiy axborot maydonini shakllantirishdir [1]. Bu – informatsion texnologiyalarning ta'lim jarayoniga faol integratsiyasini ta'minlab, har tomonlama bilimli va malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoit yaratishga imkon beradigan dasturiy-telekommunikatsion muhitdir [2].

O'qituvchi shaxsiy, kasbiy axborot maydonini kengaytirishga imkon beradigan omillardan biri masoviy ta'lim sanaladi. Bunda pedagog va o'quvchi/talaba o'rtasidagi muloqot bevosita, yuzma-yuz emas, balki masofadan turib, AKT orqali amalga oshiriladi.¹ Boshqacha aytganda, o'qituvchi bilimlarni va ma'lumotlarni real tarzda emas, balki virtual tarzda taqdim etadi [3,4].

Ushbu innovatsion metod nisatan arzonligi, individual ta'lim berishga qaratilganligi, o'qituvchi va talabaning erkinligi va mobilligi singari ijobiy jihatlari bilan birga, uni amalda qo'llashda qator muammo va kamchiliklar ham yuzaga kelishi mumkin. Bu borada, eng avvalo, texnik muammolarni ajratib ko'rsatish mumkin, ya'ni ta'lim muassasasida alohida serverlar, lokal tarmoq, Internetga doimiy ulanish va dasturiy ta'minotning yo'qligi yoki ularning buzilishi ehtimoli pedagog faoliyatini jiddiy tarzda qiyinlashtiradi [5].

Moliyaviy komponent kerakli asbob-uskunalar va dasturiy ta'minotni sotib olish, ularni ishlatish xarajatlarini ko'zda tutadi. Yetarli mablag'lar yetishmasligi masofaviy ta'limning sifatiga salbiy ta'sir qiladi. Informatsion muammolar ma'lumotlarni saqlash, almashish, ularning yo'qolmasligi va ularga zarar

¹ Громова, Т. Подготовка преподавателя к дистанционному обучению / Т. Громова // Народное образование. – 2006. №5. С.153

yetishining oldini olish zarurligini nazarda tutadi[6]. Shu bilan birga vaqt omilini ham hisobga olish muhimdir, zero elektron o'quv qo'llanmalarni ishlab chiqish, ularni tarmoqqa joylashtirish, tinglovchilar tomonidan vazifalarni bajarish uchun ko'p vaqt talab qilishi mumkin.

Metodik muammolar haqida gapirganda, masofaviy ta'lim uchun tegishli tartibda tasdiqlangan, ekspertizadan o'tgan va o'zining samaradorligini amalda tasdiqlagan yagona ta'lim standartlarining mavjud emasligini ta'kidlash joiz [7]. Yana bir muammo – aniq va tabiiy fanlar bo'yicha bilim va malakalarni virtual emas, balki real tarzda – amaliy va laboratoriya ishlari orqali egallash ko'proq foyda beradi [8]. O'qituvchi bilan bevosita, jonli muloqotning yo'qligi talabaga nisbatan emotsional ta'sir ko'rsatish, uni rag'batlantirish imkoniyatini cheklashi bilan birga, o'quvchining berilayotgan vazifalarni bajarishi ustidan nazoratni yo'qqa chiqaradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan didaktik va pedagogik maqsadlarda foydalanish, shu jumladan, masofaviy ta'limni keng va samarali tarzda o'qituvchilar faoliyatiga joriy qilish uchun yagona davlat ta'lim standartlarini ishlab chiqish, zamonaviy moddiy-texnik bazani yaratish, kerakli moliyaviy mablag'larni ajratish zarur bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, pedagog va talaba o'rtasida bevosita muloqotni rivojlantirish uchun video-konferensiyalar va vebinarlar o'tkazish hamda nafaqat online, balki offline tarzda ham muloqot qilish, u bilan yuzma-yuz gaplashishni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq hisoblanadi [9,10].

O'zbekiston Respublikasi shakllanayotgan global axborot jamiyatida munosib o'rinni egallashga intilmoqda. Respublikamiz Prezidentining kompyuterlashtirish va axborotlashtirishni rivojlantirishga qaratilgan farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, kompyuterlashtirish va axborot kommunikatsion texnologiyalarni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan dastur bajarilishini ta'minlash uchun yuqori malakali, raqobatbardosh, har tomonlama yetuk, kompetentli, barkamol kadrlar tayyorlash barcha ta'lim muassasalarining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi [11].

Hukumat qarorlarini bajarish maqsadida barcha ta'lim muassasalari zamonaviy kompyuterlar bilan ta'minlanib, yangilanib butun jahon kompyuter

tarmog'iga ulandi. Bundan tashqari Respublikamizda "Milliy elektron ta'lim tarmog'i", bir qator axborot ta'lim portallari yaratildi va foydalanishga topshirildi. Jumladan, "Ziyonet" - Respublika jamoat axborot ta'lim tarmog'i barkamol avlodni tarbiyalashda, ularni axborot ta'lim resurslariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishda, pedagogik kadrlarni o'z malakalarini oshirishda va o'z tajribalarini boshqalar bilan o'rtoqlashishda katta ahamiyat kasb etib kelmoqda [1,2,12].

Jumladan, Guliston davlat universiteti ham zamonaviy kompyuter va qo'shimcha qurilmalari bilan to'liq ta'minlangan bo'lib, universitetning barcha o'quv binolarini, talabalar turar joylarini, "Yoshlar markazi"ni bir - biri bilan bog'lovchi, kabelli aloqaga asoslangan kompyuterlarning lokal tarmoq tizimi yaratilgan bo'lib, u to'liq amaliyotga tadbiiq etilmoqda. Barcha fakultetlar, kafedralar, bo'limlar, ARMLar, talabalar turar joylaridagi, o'quv yordamchi tarmoqlardagi kompyuterlar va kompyuter sinflari yagona universitetning kompyuter lokal tarmog'iga ulangan. Universitetdagi barcha kompyuterlar ajratilgan liniya bo'yicha va simsiz internet tarmog'ig'a bog'langan. O'quv jarayoniga tatbiiq etilayotgan elektron o'quv adabiyotlari va fanlardan tayyorlangan axborot ta'lim resurslarini namoyish qilish uchun videoprojektor, ekran, elektron doska, videokonferensiyalar o'tkazish uchun texnik vositalar va dasturiy ta'minotlar mavjud. Shuningdek, universitetda bu sohada olib borilayotgan ishlarni markazlashgan holda boshqarishni tashkil etish uchun "Axborot texnologiyalari" kafedراسi, "Axborot texnologiyalari" markazi faoliyat ko'rsatmoqda. Kafedراسi professor - o'qituvchilari va markaz xodimlari hamkorligida talabalarning axborot ta'lim resurslariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida universitetning ichki axborot "Ta'lim portali" yaratilgan.

Professor-o'qituvchilar va markaz xodimlari tomonidan yaratilayotgan multimediali elektron adabiyotlar tizimli ravishda portalning maxsus sahifalariga joylashtirilib borilmoqda. Bundan tashqari portalga barcha yo'nalishning barcha kurs talabalari uchun kurs davomida o'tiladigan hamma fanlar uchun namunaviy dasturda ko'rsatilgan o'quv darsligi, o'quv qo'llanmalari, o'quv - uslubiy

majmualar, ma'ruza matnlari, fanlardan tayyorlangan o'quv resurslarining elektron variantlari joylashtirilgan. Talabalar fanlardan olgan bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlashlari uchun qo'shimcha materiallar, ya'ni fanlardan test variantlari, taqdimotlar, ilmiy maqolalar, talaba mustaqil ishlari, referatlar, laboratoriya ishi topshiriqlarining elektron variantlari, virtual va ko'rgazmali laboratoriya ishlari ham joylashtirilgan. Ta'lim portaliga joylashtirilayotgan axborot ta'lim resurslarining hajmi, mazmuni kundan kunga rivojlantirilib, takomillashtirilib borilmoqda.

Bu sohadagi ishlarni yanada rivojlantirish, masofaviy ta'limning asosiy omillaridan biri bo'lgan elektron o'quv adabiyotlari, jumaladan darsliklar va qo'llanmalar muammosini hal qilishga olib keladi. Shu bilan birga bu qilinayotgan ishlar o'quv jarayonini samarali tashkil etishda, talabalar bilim darajalarini yanada oshirishda va har tomonlama barkamol bo'lib yetishishlarida juda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. YU Y. G., MUKHAMADIEVA F. E. Methods and models of distance learning //METHODS. – 2020. – T. 6. – №. 6.
2. Юсупова, Г. Ю., Мухамадиева, Ф. Э., & Хакназаров, Э. С. (2020). ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДМЕТА ИНФОРМАТИКА. *Журнал Физико-математические науки*, 1(2).
3. Абидова, Ф. Ш., Хамрокулова, Г. Т., & Темиров, А. А. (2019). АЛГОРИТМ БЫСТРОГО СТРОКОВОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ СЕТЕВЫХ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ. *Мировая наука*, (4), 170-177.
4. Temirov, A. A., & Habibulloyev, D. S. & Gulomov, G'.J.(2021). MASOFAVIY TA'LIMNING BOSHQARUV TIZIMLARI VA XIZMATLARINING UMUMIY TUZILISHI. *Academic research in educational sciences*, 2(1), 203-212.
5. A.A. Temirov, Sh.H. Abdullayeva EKSPERTLAR JAMOASINI SHAKLLANTIRISH ORQALI INNOVATSIYALAR BAHOLASH JARAYONI VA ALGORITMLARI. "RAQAMLI PEDAGOGIKA: HOLATI VA

RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya // Toshkent 2021. 233-237b

6. A.A. Temirov, Sh.H. Abdullayeva LMS MOODLEDA YARATILADIGAN ELEKTRON KURSLARNI TA'LIM JARAYONIGA QO'LLASH. "RAQAMLI PEDAGOGIKA: HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya // Toshkent 2021. 61-64b

7. Sh. Adinayev, A. Temirov Java dasturlash tilini o'rgatishda talabalarga mustaqil ish topshiriqlarini berishning namunaviy tuzilmasi FIZIKA, MATEMATIKA va INFORMATIKA //2/2021. 16-23b

8. A.A. Temirov, A.A. Sohobiddinov, X.O. Toxirov MODELLASHTIRISHNING ASOSIY KONTSEPTSIYALARI, USULLARI VA VOSITALARI. "МАШИНАСОЗЛИК" илмий хабарномаси // 2019, № 1 (13) 116-119b

9. ОС Раджабов, БХ Рустамов, АА Темиров СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИКТ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ТАТУ ХАБАРЛАРИ 2 (50), 90-99

10. AA Temirov OLIY TA'LIM TIZIMIDA TOPSHIRIQLARNI QABUL QILISH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA AVTOMOTLASHTIRISH TIZIMINI "Hududlarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari: muammolar va yechimlar" Respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami // Qarshi 2021.144-145

11. A.Temirov, A.Sohobiddinov Mamlaktimiz ta'lim tizimida axborot kommunikatsiya va innovatsiyon texnologiyalardan foydalangan holda bilim olish. world social science. 15-16b

12. Siddikov, I. K., Khujamatov, K. E., & Temirov, A. A. (2022). Models for Determination of Maximum Power in Compatible Management of Hybrid Energy Sources. Journal of Ethics and Diversity in International Communication, 2(3), 105-121.